

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

Edifício dos arquitetos da Bahia – uma crítica como obra de arte

Daniel J. Mellado Paz

Arquiteto e Urbanista, mestrando pelo PPGAU-UFBA
danielmelladopaz@hotmail.com

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS DA BAHIA – UMA CRÍTICA COMO OBRA DE ARTE

RESUMO

A crítica de arte, no Brasil, tem sido entendida como valoração subjetiva e, em errônea ilação, arbitrária, daí talvez a razão de sua escassez. No entanto, é etapa imprescindível e, se não explícita, oculta-se de forma subjacente na pretensa objetividade de estudos calcados no valor histórico da arquitetura. Pois, por que a historiografia de uma vertente e não de outra? O que orienta, senão uma atitude crítica tomada antes pelo pesquisador ou seu predecessor, a escolha por um conjunto de obras, de arquitetos, de métodos ou de princípios? Daí a inquietação em trazer à baila a pergunta: onde reside o valor artístico da edificação? No caso, para o Edifício dos Arquitetos, a sede do IAB-BA, na Ladeira da Praça, de autoria plural, abordado então como obra de arte, a partir da sua crítica. Enfocam-se exclusivamente os valores artísticos que a edificação pode apresentar, questão crucial já que o prédio situa-se em área sensível da cidade, especialmente diante das polêmicas recorrentes da produção contemporânea em perímetro tombado, em tecido urbano antigo. A análise pauta-se sempre sobre a obra construída e percebida. O ponto de partida é o conceito de arte como *valor*, passível de ser atribuído a qualquer artefato humano (ARGAN, 1992), sem a dicotomia grosseira que opunha utilidade e fruição, como se excludentes, e sem a conotação de verniz elitista e inútil. O próprio Argan (1993) observa que todo juízo de obra de arte traz consigo um componente histórico, visto que ela situa-se em algum momento da produção geral, separando assim, por exemplo, pioneiros de epígonos, visionários de anacrônicos. O intento aqui, porém, é experimentar uma abordagem com premissas similares às dos puro-visibilistas, empregando-se os conceitos de *redução fenomenológica* (HUSSERL, 1986); a análise de Gestalt (ARNHEIM, 1989) e a Psicologia Ecológica (GIBSON, 1950 apud HALL, 2005). A fenomenologia auxilia a revelar, por ato de busca consciente e investigativa, a expressividade das coisas, na percepção da própria percepção. A relação entre Gestalt e Psicologia Ecológica é complementar. Da primeira, o exercício do equilíbrio dinâmico da obra (ARNHEIM, 1980) e o princípio da *pregnância*. Esta é fartamente ilustrada na literatura com figuras elementares, porém só pode ser aplicada a construtos mais sofisticados, inseridos dentro do marco de uma cultura – produzidos por uma cultura e ensinados por meio de uma cultura, não sendo filogenéticos – se entendermos que é por meio da Psicologia Ecológica que existe o aprendizado na percepção dos padrões cognitivos. Por último, a abordagem trata de transcender a concepção puro-visibilista, mostrando o entrelaçamento sutil entre os receptores sensoriais (HALL, 2005), principalmente no que tange à importância dos percursos, da visão serial (CULLEN, 1983) e dos deslocamentos do olhar. Em um segundo momento, a guisa de complemento e para esclarecimento do leitor, segue-se uma descrição da gênese do projeto e edificação, e de suas transformações no tempo. Vinculando assim continente e conteúdo, e como forma de ilustrar melhor o que julgamos ser obra relevante no conjunto do Modernismo baiano, e no Centro Histórico da cidade.

Palavras-Chave: crítica de arte, obra de arte, Movimento Moderno

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

ABSTRACT

The critical analysis of art in Brazil has been understood as subjective valuation and, in erroneous illation, as arbitrary valuation, perhaps the reason of its scarcity. However, it is essential stage and, if not explicit, it is occulted underlying in the pretense objectivity of studies supported in the historical value of the architecture. Why the historiography of a source and not of another one? What it guides the choice for a set of buildings, architects, methods or principles except an aprioristic critical attitude of the researcher or your predecessor? From this situation came the necessity of bringing to surface the question: where the artistic value of the construction inhabits? In the case, for the Edifício dos Arquitetos in Salvador (BA) - the headquarters of the IAB-BA in the Ladeira da Praça -, of plural authorship, approached as work of art from a critical point of view. The text only focuses the artistic values that the construction can present, crucial question since the building is placed in sensible area of Salvador and with the recurrent controversies of the production contemporary in protected perimeters, in old urban sites. The analysis always focuses the constructed and perceived work. The starting point is the art concept as value, attributed to any human artifact (ARGAN, 1992), without the coarse dichotomy that opposed utility and enjoyment, as if contradictory, and without the elitist and useless varnish connotation. Argan (1993) observes that all judgment of work of art have a historical component, since it places itself at some moment of the global production, thus separating, for example, pioneers of epigones, visionaries of anachronistic. The intention here, however, is to try a approaching with similar premises to the pure visibilism, using the concepts of eidetic reduction derivated from phenomenology (HUSSERL, 1986); the analysis of Gestalt Theory (ARNHEIM, 1989) and Ecological Psychology (GIBSON, 1950 apud HALL, 2005). The phenomenology assists to discover, for act of conscientious research, the expressivity of things, in the perception of the perception itself. The Gestalt theory contributes with the exercise of the dynamic balance of the work of art (ARNHEIM, 1980) and the principle of *prägnanz* or conciseness. This principle is enough illustrated in literature with elementary figures, however it only can be applied to more sophisticated figures inside a culture - produced for a culture and taught by a culture, not being phylogenetics - to understand that it is by principles studied by Ecological Psychology that exists the learning in the perception of the cognitive standards. Finally, the approach treats to exceed the pure visibilists concepts, showing the subtle interlacement between the sensory receptors (HALL, 2005), mainly in that it refers to the importance of the paths, the serial vision (CULLEN, 1983) and of the displacements of the look. In a second moment the text presents a description of origin of the project, the construction and its transformations in the time, to complement and clarify the context for the reader, tying continent and content, and as way to illustrate better what we judge a excellent building in the set of the bahian Modernism and in the Historical Center of the city.

Key-Words: critical analysis of art, work of art, Modern Movement

EDIFÍCIO DOS ARQUITETOS: Uma Crítica como Obra de Arte

1. a crítica de arte e fundamentos metodológicos

Este é um exercício de crítica de arquitetura. Acreditamos haver no prédio contemplado – a sede do IAB-BA, o Edifício dos Arquitetos – valores artísticos inegáveis que somente uma abordagem crítica pode encontrar.

Não queremos com isso descartar outros valores que o prédio traz consigo, como sua conexão com o Modernismo na Bahia, ou sua importância para a história da instituição e, por extensão, para a classe dos arquitetos. Mas, sim, reconhecer que há uma qualidade artística que ainda sobrevive na edificação, um belo exemplar em uma área sensível da cidade, especialmente diante da polêmica atual sobre o Palácio Thomé de Souza e, de um modo geral, sobre inserções contemporâneas em tecidos urbanos de valor histórico. Sem querer interpretá-lo, seja dito, como obra contextualista.

E isso se fará sobre a obra construída, não sobre o projeto, visto que é comum, e esta não é uma exceção, haver um hiato entre projeto e obra.

A arquitetura será entendida *também* como arte. A ressalva é fundamental. Os aspectos estéticos são inerentes à produção humana, incluindo a arquitetura. Então, lhe caberia a análise por esse viés. Deve-se afastar, porém, a ideia recorrente de que a arte é atributo das coisas sem papel utilitário que não seja da fruição estética. A arquitetura é um artefato como outro qualquer, e como outro qualquer, tem *também* uma dimensão artística. Utilidade e fruição não são excludentes. Inútil qualquer tentativa de reduzir a ideia de arte a uma categoria de coisas: ela é antes um *valor*, que pode ser atribuído a toda classe de produtos da atividade humana, de uma moeda a uma cidade (ARGAN, 1992)

Essa análise, então, será uma crítica de arte.

A crítica de arte possui um componente histórico. Argan (1993) diz que o juízo crítico é um juízo histórico na medida em que se estuda na obra de arte em relação ao que houve antes e depois, a cultura figurativa em que se inseriu e no que a modificou. O conjunto da arte é um corpo que, se não é exatamente cumulativo, possui uma historicidade inegável. Essa abordagem é a que diferencia, em um primeiro momento, o papel do pioneiro do de um imitador ao de um mero epígono. As obras de Giuseppe Arcimboldo (1527-1593), os

rostos feitos a partir de animais e vegetais, impressionam também pela época em que foram elaborados. O conto de Jorge Luís Borges *Pierre Menard, Autor do Quixote*¹ funda-se no fato de que a mesma obra, em contextos radicalmente distintos, exigiriam leituras igual distintas².

Em uma primeira vista, essa abordagem pertenceria à erudição consciente do observador. No entanto, a obra de arte, sua preexistência e seu conhecimento, tem uma repercussão maior do que a biblioteca do crítico. O mesmo Arcimboldo ganha nuances diferentes em nossa apreciação, porque fomos re-educados pelo Surrealismo, e olhamos através dele. Borges, ainda ele, em *Kafka e seus precursores*³, diz que todo grande autor cria seus predecessores.

A cognição é algo ativo – na própria visão, o olho executa movimentos rápidos, sem deter-se, mesmo na contemplação de uma paisagem – e fundamentado nos sinais exteriores que o indivíduo tornou-se capaz de reconhecer para compor o seu mundo visual (HALL, 2002). A memória individual não é filtro posterior à cognição, mas constituinte fundamental de um mecanismo ativo. Daí a afirmação de Hall (2002) de que os artistas estão sempre re-ordenando nosso universo cognitivo⁴. Mediante suas obras, novas modalidades de apreender o mundo nos são legadas. Caetano Veloso diz que “aprendemos com João para sempre a ser desafinados”, em sua música *Saudosismo*, e, de fato, a irrupção da bossa nova sepulta sob a conotação de antigo e antinatural o cantar empostado de antanho. Não mudou o fato artístico, mas a percepção.

Porém, os quadros do mesmo Arcimboldo têm uma qualidade de delírio e fantasia que não podem ser exauridos pelo conjunto da tradição ocidental da pintura. Que são compreendidos pela experiência pessoal mais ampla do que é o rosto humano e do que são os animais e os vegetais, e o fantástico em compor o primeiro a partir do segundo. Se o Surrealismo nos fez ver sua obra de outra forma, foi a partir de alguma qualidade singular que a distingue de seus contemporâneos. É essa qualidade “intemporal” que buscamos, ou pelo menos os aspectos que possam transcender um dado momento histórico, e comunicar algo a outras gerações.

¹ BORGES, Jorge Luis. *Obras completas*. Buenos Aires: Emecé, 1974.

² O personagem título se propõe a escrever o *Dom Quixote*, e o faz coincidir letra por letra com o original: as diferenças serão enormes. Cervantes escreve em espanhol corrente, enquanto Menard será arcaizante; elogios retóricos do primeiro serão afirmações corajosas do segundo, dado o quadro da filosofia da época, e assim sucessivamente.

³ BORGES, Jorge Luis. *Obras completas*. Buenos Aires: Emecé, 1974.

⁴ Edward Hall fundamenta suas análises a partir das teorias do psicólogo James J. Gibson, criador da chamada Psicologia Ecológica ou Transacional.

São instrumentos nessa busca, seus fundamentos metodológicos, a redução fenomenológica e a análise gestáltica.

A grande colaboração da fenomenologia de Edmund Husserl está em voltar a atenção para o próprio ato perceptivo. Explorar, conscientemente, as sensações. A *redução fenomenológica* (HUSSERL, 1986) é a eliminação, com rigor analítico, das conclusões que não estão imediatamente relacionadas com a coisa que se percebe, matéria-prima da obra de arte – mas ainda não ela própria. Em uma análise como obra de arte, a funcionalidade de uma edificação não cabe, por exemplo. Ela é uma conclusão elaborada a partir de outras informações, e pertence a uma crítica mais ampla do objeto arquitetônico. Não pretendemos, porém, esgotar a apreciação geral do prédio.

Existe um componente histórico ainda na percepção humana que é irreduzível em nossa análise. Os experimentos gestálticos mais conhecidos são aqueles que lidam com formas elementares. O problema situa-se quando lidamos com formas reconhecidas somente no seio de uma cultura. Percebemos sinais luminosos, e é a experiência que nos faz reconhecer nesses padrões uma janela, uma parede, uma porta. Experiência entranhada, a partir daí, na própria cognição. Os princípios gestálticos podem ser aplicados às interpretações dos sentidos. O historicamente constituído será conhecido na medida daquilo que é conhecido e comum – uma varanda, um pavimento – e não do que é próprio de uma tradição arquitetônica mais específica. E na *redução eidética* (LYOTARD, 1999), quando buscamos encontrar o que define a varanda, por exemplo, como tal, a partir das invariantes da multiplicidade de exemplos conhecidos.

Por sua vez, a Psicologia da Gestalt preconiza uma série de princípios universais de apreensão dos sentidos, da qual o fenômeno-chave é a percepção de campo, isto é, que um conjunto de elementos se apreende por sua configuração geral, e não pela soma das partes. A mediação de ambos os recursos permitirão uma análise da edificação como fato perceptivo. Um das análises gestálticas é a chamada lei da *prägnanz*, onde se clama pelo “equilíbrio” das obras de arte.

Na experiência perceptiva, este padrão estimulador cria um esqueleto estrutural, um esqueleto que ajuda a determinar a função de cada elemento pictórico dentro do sistema de equilíbrio da totalidade; serve como moldura de referência, da mesma maneira que uma escala define o valor da altura de cada tom numa composição musical. (ARNHEIM, 1980: 8). Se os objetos situam-se em tais estruturas perceptivas, há um equilíbrio. Se estão próximos, são interpretados rapidamente assim. Somente quando o olhar não pode

estabelecer claramente, tende a ver-se uma configuração instável, que oscila entre os arranjos estáveis, podendo assumir esta ou aquela configuração (ARNHEIM, 1980: 13). A estabilidade gestáltica não afasta o dinamismo da obra, pelo contrário. A mesma Gestalt entende o dinamismo como a tensão presente nas forças perceptivas. Uma imagem pode ser extremamente dinâmica, e ainda assim ter o equilíbrio gestáltico. Ambos os termos, usualmente antônimos, para a Gestalt referem-se a atributos diferentes.

A obra arquitetônica, no entanto, não se resume a visadas. É algo que exige o movimento para sua apreensão, constituindo a *visão serial* de que fala Cullen (1983). E exige ainda a síntese antes mental que sensorial, a imaginação no conceito de Piaget (1972 apud KOHLSDORF, 1996), que é interiorização da realidade. É, pois, um ente que não pode ser reduzido a percepções imediatas⁵.

Porém, a exigência do equilíbrio gestáltico não implica no fim da surpresa e diversidade do espaço arquitetônico. A memória e a expectativa fazem parte do jogo da arquitetura, e não são sensações exteriores. O princípio da *prägnanz* cabe nos aspectos vistos do edifício, onde valem suas relações intrínsecas, como em uma fachada vista, ou em uma esquina, onde dois lados se revelam. Nos *campos visuais* de que fala Kohlsdorf (1996), e não no *mundo visual*.

Tampouco a visão é um sentido que pode ser desmembrado da apreensão háptica do espaço (tátil e cinestésica). Na textura vista, é a experiência tátil que qualifica os padrões rugosos que aparecem e é o padrão de nosso corpo que dá a noção de escala de um edifício. A noção de prumo será dada tanto pela visão quanto pelo senso de equilíbrio. Sobretudo o movimento, da cabeça e do corpo, daí a importância dos percursos em uma obra, a partir de seus acessos e incluindo seus limites⁶. O corpo é a referência primeira do ser humano na compreensão do espaço (KOHLSDORF, 1996), daí a forte presença das relações topológicas nesta análise.

A *visada* vincula-se obrigatoriamente ao *percurso*. Entendendo que o espaço é fluido, mas existem percursos principais, e que as visadas se dão dentro dele, sem a obrigatoriedade

⁵ Arnheim (1989) dá como exemplo a concavidade interna e a convexidade externa de um cilindro. Antitéticas, não podem ser compreendidas de uma só vez; sua totalização é operação mental. O mesmo se dá com o espaço arquitetônico, definido por existir um "interior" onde se deambula.

⁶ E ainda das diferentes profundidades de foco que as cores têm na retina, criando a sensação de profundidade; o movimento mecânico do olho, a própria altura da visão (explícito no caso de um cadeirante) e algumas das treze modalidades de perspectiva - segundo James Gibson (1950 apud HALL, 2005) - entre elas a paralaxe. Sensações de temperatura também pertencem ao corpo. A qualidade "aridez" atribuída a o Memorial da América Latina não é visual, mas uma experiência vivida sinteticamente a partir de um conjunto de sentidos onde a visão não é a predominante. Portanto, a análise puramente visual da obra arquitetônica é um absurdo do ponto de vista sensorial.

da direção única. Ou melhor, que o percurso revela visadas específicas (campos visuais dilatados) e ambientes maiores, que merecem o passeio explícito do olhar⁷.

2. a crítica ao edifício dos arquitetos

Essa é uma abordagem calcada no olhar e, como tal, calcada em percursos. Os acessos possíveis ao prédio correspondem a sensações distintas, potencializadas pelas diferenças de nível e pela constituição do edifício.

Figura 1: Planta de localização e acessos do Edifício dos Arquitetos

Por uma rua subsidiária, a Rua do Saldanha, revela-se passo a passo um terraço (Fig.2). Ele age como térreo ao corpo do prédio dos arquitetos, embora seja o correspondente ao quarto pavimento a partir da cota mais baixa, na Ladeira da Praça. Pela Ladeira da Praça,

⁷ Um exemplo interessante está na obra de F.L. Wright, na maneira como a interpenetração dos cômodos aumentava a sensação de espaço, ao mesmo tempo em que elementos menores e acessos laterais impediam a apreensão do todo, criando múltiplas visadas no percurso. BROOKS, H. Allen. *Wright y la Destrucción de la Caja*. In: *Frank Lloyd Wright*. SANZ ESQUIDE, José Ángel (org.) Barcelona: Editorial Stylos, 1990, 1ªed. 190p.

pelo sopé, a galeria comercial prevalece, mas o conjunto ergue-se como massa compacta (Fig.3). Outra poética é a caminhada pela Ladeira de São Francisco, a partir da Casa dos Sete Candeeiros e sua escadaria (Fig.4). Este sobrado não se alinha, mas vêm em outro ângulo, que não permite antever sua parede exterior. Antes emerge o topo, acima do telhado da casa vizinha. Desponta misterioso. No cume da escadaria na qual a rua se converte, surge e domina em altura a empena bruta de pedra, quase cega. Nada se diz explicitamente, tudo é sugerido.

Figura 2: Acesso pela Rua do Saldanha
(foto do autor)

Figura 3: Acesso pelo sopé da Ladeira da Praça
(foto do autor)

Figura 4: Acesso pela Ladeira de São Francisco
(foto do autor)

Figura 5: Acesso pela cimeira da Ladeira da Praça
(foto do autor)

Porém, pela Ladeira da Praça, vindo da cota mais alta, percebe-se o conjunto edificado com inteireza (Fig.5). Sua constituição tripartite se revela. O estacionamento da Secretaria da Fazenda, na esquina da Ladeira da Praça com a Rua do Saldanha, franqueia-lhe a visão, também. A facilidade com que se apresenta o prédio é enganosa. Não basta vê-lo dessa maneira para compreender seus espaços. É necessária a intimidade que só o percurso é capaz de dar.

A diversidade de sensações é fruto também da constituição do edifício em três fenômenos distintos. O primeiro é o prédio que se situa à testada da rua, a galeria comercial, que se eleva da rua por um corredor na cota mais alta da ladeira. Apesar de ter três pavimentos, ele não ganha altura. O outro fenômeno é o vazio que isolará uma parte do edifício da outra. Que transforma esta primeira parte em chão, em um estar-embaixo. Este vazio é um terraço sobre o panorama do centro da cidade, uma horizontalidade, o planalto do térreo à Rua do Saldanha, suspenso sobre a escadaria da Rua São Francisco. O último fenômeno é o edifício do IAB propriamente dito, que paira.

Os pilares mal se percebem. O edifício está suspenso. Tende a desfazer-se em blocos singelos. Uma cinta de concreto os amarra por baixo, e a cobertura e seu beiral, avançando, os aninham na forma de asas, que planam (Fig.6).

Figura 6: Vista aérea.
(foto do autor)

Figura 7: Galeria comercial
(foto do autor)

A galeria comercial é horizontal, e seus elementos corridos enfatizam ainda mais essa percepção (Fig.7). Sua cortina de vidro hoje não lhe dá transparência. Nela, o fato mais marcante são as poderosas empenas. O prédio se alinha com os demais, sem recuo considerável da testada. Os efeitos do envelhecimento dos materiais retiram-lhe o

estatuto de coisa nova. A diferença de cota de um extremo a outro do contato com a ladeira é unida por uma breve escada, maciça pelo seu guarda-corpo. Aqui não há nada notável, e tudo nesse corpo se estabelece como base. Há um trato delicado de uma jardineira na pedra bruta da parede lateral.

Figura 8: Terraço
(foto do autor)

O terraço acima é árido, com poucos materiais (Fig.8). O guarda-corpo é baixo. Por um lado, parece uma extensão do piso, parte sua repuxada e dobrada, pela forma e textura. Por outro, praticamente um banco, abre ainda mais o entorno, intermediação de nenhum tipo. Assim, é plataforma sobre todo o redor.

Figura 9: Escada helicoidal
(foto do autor)

Figura 10: Corrimão trançado
(foto do autor)

O interior da galeria comercial é comedido. Os materiais e texturas se sucedem, na justa proporção. O terraço por sua vez é nu. Sua simplicidade espartana é a que tornará o interior do prédio suspenso um regalo ao olhar.

Uma mudança quase imperceptível no nível do piso, de seus 3 cm, e em sua modulação assinala a projeção superior do edifício no terraço. O vidro, apesar das esquadrias de alumínio e dos barrotes pretos, não chega a constituir uma presença. As duas amplas laterais vazias são uma só através do vidro.

O piso se desprende em uma fita e forma uma escada em espiral (Fig.9). Abaixo, um vazado no piso para seixos. O corrimão é uma cordoalha trançada. Mais simples dos elementos, talvez seja um de seus gestos mais potentes, na síntese surpreendente entre construção e ornato, o elemento comumente relegado ao bastidor do papel de estrutura, por um ato simples, transmutado em corrimão de elegante feitio (Fig.10).

Dessa nudez se penetra no interior do prédio, que ganha em tons e texturas. O vazio da escada comunica discretamente com o interior do prédio. Este se resguarda com guarda-corpo de pranchas maciças de madeira, suspensas por cantoneiras que se evadem.

Figura 11: Salão principal do IAB
(foto do autor)

Figura 12: Salão principal com administração ao fundo
(foto do autor)

O eixo visual de quem acede ao interior, pelo seu único acesso, é o longitudinal ao comprimento. Como a entrada se dá de forma assimétrica, há um senso de extremidade. O vão é livre, com poucas áreas vedadas: de um lado, um bloco que perfaz sanitários e cozinha. Do outro, painéis que fecham o acervo da biblioteca (Fig.11). O vão privilegia

naturalmente sua maior extensão. No centro o salão, e na extremidade isolada pelo vazio da escada, a administração do IAB-BA (Fig.12).

O salão é um espaço que se dilata, porque o espaço da circulação vertical é duplamente constrangido: pelo volume dos sanitários e pelo rebaixo do forro de tijolo aparente, onde se situa a caixa d'água. Apesar de haver um espaço ascensional, ele não se completa. E o espaço adjunto, o salão, então se abre. O rebaixo e sua transição ressaltam essa percepção.

O salão dilata-se ainda porque ele se inunda de luz, vinda da varanda, que introduz um novo eixo, transversal, cuja plataforma talvez seja o elemento crucial.

Em uma abordagem inicial, a varanda marca um enorme *ecran* onde o Centro Histórico é paisagem, ladeada pelos sólidos azulejados do prédio, uma fenestração em vez de uma janela. Coincide que a área vista é uma baixada, então as ruínas das edificações cedem, e a uma certa distância despontam as torres da Igreja de São Francisco e o corpo de seu convento. Mas a coisa vai mais além.

A varanda avança, com uma laje em balanço (Fig.13). E, por sua vez, a paisagem entra. Porque não está nitidamente emoldurada – já que o vão é grande, e não há distância o bastante para enquadrá-la, nem profundidade para uma perspectiva. A paisagem do Centro Histórico é a quarta parede do salão, e sua luz reivindica sua presença. Exterior e interior se amalgamam.

O Centro Histórico invade a sala. E a sala projeta-se sobre o espaço, através do verdadeiro engenho da varanda. O salão está muito acima da rua, mas no mesmo nível visual do mar de telhados da baixada adiante. Porém guarda ainda surpresas que merecem ser analisadas, e revelam a complexidade por trás dela.

Sua inclinação, para escoamento d'água, é perturbadora, realçando a sensação de fragilidade e vertigem. Como a rua cede abaixo, em direção à Baixa dos Sapateiros, e o terraço assume o lugar de chão durante a entrada ao prédio superior, a altura total é inesperada.

O guarda-corpo é uma peça à parte: interessa agora vê-lo como algo leve, que não confere a idéia de segurança (Fig.14). Seu deplorável estado agrava a sensação (diria que infelizmente torna-a uma certeza). A varanda, no plano das sensações, é um lugar instável.

Figura 13: Balanço da varanda.
(foto do autor)

Figura 14: Guarda-corpo da varanda
(foto do autor)

Cada guarda-corpo e corrimão do prédio adota uma material, lógica e forma diferentes, sem unidade. Vimos o da galeria comercial, e também o da escada. Há um outro, do acesso do interior da galeria comercial ao terraço do IAB-BA.

Onde o corrimão da escada espiral é engenhoso, este é sutil. É um perfil em H, deitado, porém em madeira. Não se reduz a um formalismo, porque a superfície se adequa ao apoio do braço. E será o elemento central nas janelas do restante do prédio – esta peça de madeira percorrerá, à mesma altura, as aberturas das janelas (com exceção das dos sanitários), dividindo-as em duas esquadrias de alumínio, a de baixo de bandeira fixa, e a superior, móvel.

A varanda situa-se em um patamar superior ao piso da sala. Sai-se do assoalho em madeira para o concreto aparente. O material dela varia – ela é um corpo diferente, embora seja o responsável por unir de maneira singular o dentro e o fora – cuja dicotomia assim se dilui, já que a varanda ganha presença como um *tertio*. Seu acesso é lateral – um bordo dobrado opera como barreira, em um primeiro momento. Ele chega-se de lado, não de frente, fortalecendo sua singularidade. A testada aumenta o realce de algo diferente.

É um espaço fisicamente cortado por um painel de vidro, de pouca presença, que não consegue retirar a totalidade desse lugar intermédio entre dentro e fora (e não mais uma varanda) como um espaço à parte (Fig.15).

Há uma varanda, então, *para dentro* do salão. Sua murada é não só um mirante para o exterior. É um lugar de onde se contempla o salão, em pé, em um nível superior ao piso do salão. Ou sentado na laje dobrada, que constitui ali uma bancada longilínea (Fig.16). Não tem guarda-corpo, basta a fiada em concreto para dar-lhe esse caráter. Por sua vez, o guarda-corpo exterior é uma presença tênue, feita de material distinto, que não se apercebe direito de quem está no interior do salão – a varanda debruça-se totalmente sobre os telhados que enxerga.

Há uma abertura, um pano de vidro entre duas massas. A varanda não sai de imediato. Não é uma porta que conduz a uma varanda. É uma abertura, que não é uma janela. E esse artefato que, recuado, marca-se como individualidade.

Figura 15: Pannel de vidro e varanda
(foto do autor)

Figura 16: Dobradura da laje
(foto do autor)

Este espaço é uma peça isolada, por sua vez, realçando sua individualidade. Está separada das paredes: há uma abertura na superfície do prédio, um pano de vidro entre duas massas, mas a laje não sai de imediato. As escadas laterais permitem que

desenvolva o bordo como uma unidade. Está ainda, como dito, destacada do chão, em altura e material (Fig.17). Além de não tocar o piso da sala, não toca o degrau da escada, nem toca a pérgola (Fig.18). Por sobre a vasta pele de vidro atravessa a laje de concreto, e o pano abre-se em porta.

Figura 17: Distinção da varanda em relação ao piso (foto do autor)

Figura 18: Afastamento da pérgola (foto do autor)

É através deste engenhoso dispositivo arquitetônico que o prédio do IAB relaciona-se de maneira mais complexa com o lugar. Ultrapassa a situação de mero espectador da paisagem, como faria um painel amplo. A varanda avança por sobre a rua, o Centro Histórico torna-se parte integrante do interior. Avança ainda para dentro, elevada, e cunhou-se como um lugar à parte. Onde o mais comum é desmaterializar a superfície que distingue interior e exterior, aqui se sagrou um lugar, que é intermediário. Assim como a ponte reforça a existência das margens, ao passo que as une.

É ainda um espaço à escala humana, de imediata apropriação, convite ao uso. Torna o ver exterior contemplativo algo breve; transforma o ver a partir de dentro em algo essencial e constrói um estar à margem, voltado para o interior, privilegiado. Equipara em força debruçar-se para fora e para dentro.

A varanda, como o terraço, anuncia uma curiosa inversão no Centro Histórico. Enquanto os esforços normais se situam em abrir o panorama da Cidade Baixa e principalmente da Baía de Todos os Santos - na Praça Castro Alves, na Praça Municipal e no prédio suspenso do Palácio Thomé de Souza e no belvedere rebaixado da Praça da Sé – no Edifício dos Arquitetos, o mirante se debruça sobre o começo da baixada da Cidade Alta e

parte de seu interior, revelando a fiada subsequente de cumeada, que são os bairros da Mouraria, Saúde, Palma e Desterro. Volta-se para dentro de si mesma, e para dentro da cidade.

O ambiente do salão é pleno de luz. A extremidade onde se situa a administração corresponde a uma área verdadeiramente à sombra, embora perpassada por janelões. Um lugar umbroso e agradável.

No interior, a única nota menor é o forro de tijolos, imediatamente superior à escada helicoidal. Tem um efeito de supressão do vertical que reforça a dilatação do salão, sem constranger em excesso a ascensão a partir da entrada, no terraço. Porém é um maneirismo dispensável. Seu desenho é interessante, mas sem expressão.

Há uma pérgola na fachada principal, pequena, elemento menor. Deslocada e sem nenhuma contribuição, é outro maneirismo dispensável. Ao menos sua opacidade não compromete o conjunto, e nem seu avanço rompe com sua linearidade.

Acima, o telhado industrial avança corajosamente em beiral amplo. Pousa suavemente nas treliças metálicas, que pousam por sua vez nas paredes azulejadas. Os materiais se sucedem, cada um de individualidade marcada, unificadas pelo vôo do telhado.

Figura 19: Elevação frontal, a nordeste
(foto do autor)

Figura 20: Elevação lateral sudeste
(foto do autor)

A conciliação de massa com a transparência é sutil. O prédio está suspenso – o vidro não se apercebe e os pilares são delgados no contraste com seus limites superior e inferior. A grande varanda, como imersa em sombras, perceberia-se como um rasgo, e não como

uma transparência. E nem mesmo tal sucede – vê-se como um longo intervalo, entre dois blocos claramente definidos. Os extremos são marcados com azulejo e vigas aparentes em três faces, de onde se subentende uma quarta; a cobertura se estabelece sobre treliças sobre paredes, a uma certa distância, sem confundir-se: tudo colabora para a constituição de um cubo hipotético. A varanda não tem presença. Sua laje é delgada, seu guarda-corpo, leve (Fig.19). Os cubos estão nos extremos, e as janelas também são ausências. Dentro de um quadro onde interrupção de tal extensão e a individualidade dos extremos ameaçaria a fragmentação, é o beiral do telhado que torna o conjunto unitário.

Os janelões das extremidades fazem parte de um jogo que cria a impressão de volumes soltos. São panos de vidro entre paredes recuadas. Membranas delgadas em interrupções de sólidos hipotéticos. No interior, a ocupar o nicho formado pelo recorte das paredes, armários. Então, onde o exterior é repleto de recortes, o interior apresenta espaços unitários.

Figura 21: Elevação lateral noroeste
(foto do autor)

Figura 22: Elevação sudoeste
(foto do autor)

A força de tal recurso se perde em dois pontos. Enquanto no lado à Ladeira de São Francisco, os dois cubos são perceptíveis, visto que há apenas uma janela (Fig.20), no lado à Saldanha da Gama, as duas janelas criam um terceiro elemento que não ganha profundidade, por mais que haja esse intento, tornando-se ambígua. Está a meio caminho

do plano para o sólido (Fig.21). O mesmo acontece na parede de trás, voltada para a empena cega da casa vizinha. Agravado pela repetição dos elementos retira a força que possui nas outras fachadas, onde subentendem quatro sólidos nos cantos. A cinta formada pela laje de piso, constantemente recortada, torna-se deselegante (Fig.22). Notas destoantes na unidade do conjunto. No entanto, a fachada está oculta no atual arranjo.

O prédio do IAB-BA, por sua própria força, envelhece com dignidade, apesar do destrato.

As empenas são de pedras ciclópicas. Como de praxe, cresce vegetação em seus interstícios (Fig.23). Mas, os canteiros de concreto, não prefiguravam essa situação? Estão engastados laboriosamente, com um resguardo lateral (Fig.24). As empenas são, então, ancestrais – ao olhar, são anteriores ao sobrado vizinho. E lançam enigmas por sobre as ladeiras que ladeiam o prédio, principalmente a escadaria da Rua São Francisco. As fenestrações, antes de tirar-lhe a força, a aprofundam. O prédio arranca e alça-se sobre ruínas re-criadas, e o tempo, junto com o destrato, em décadas igualou em idade aparente a pedra pré-existente e o concreto, pedra fabricada.

Figura 23: Empena de pedras ciclópicas
(foto do autor)

Figura 24: Canteiros
(foto do autor)

Mesmo nisso, o conjunto tripartite corresponderia, de certo modo, a uma tese, uma antítese e uma síntese. A tese seria o bloco inicial, maciço, orientado somente para sua

frente, com poucas aberturas nas outras faces. A antítese seria a vastidão do terraço, a total transparência, flanqueando todas as direções, varrido pelos ventos. A síntese é o prédio superior, que se afirma como uma construção entremeada de vazios, modelando a luz em seu interior, respirando a brisa.

O prédio destoa do conjunto? Fortuitamente, não. A empena cega apresenta-se corroída, envelhecida e maltratada, constituindo um fundo neutro. Uniforme com o envelhecimento do prédio do IAB-BA. Que, visto externamente, é mais produto do tempo que da incúria no campo da percepção - e não da realidade física da construção.

3. breve nota historiográfica

Aproveitando o ensejo, apresentamos algo da origem e trajetória do Edifício dos Arquitetos, em consonância com os esforços do DOCOMOMO para identificar e preservar as obras consideradas relevantes da Movimento Moderno no Brasil.

A Ladeira da Praça fora alargada e os imóveis lindeiros, desapropriados pela Prefeitura. Com suas fachadas destruídas, estavam desfiguradas. Como a desapropriação se dera por inteiro, as casas, além de desfiguradas, inúteis. Por isso, mediante apoio ao candidato do Prefeito Heitor Dias, Virgildásio Senna, o IAB-BA obteve um terreno e os escombros de um edifício no logradouro⁸. As condições: construir o novo edifício em 2 anos e reservar-lhe 40m² de área comercial para a Prefeitura, do contrário o terreno seria devolvido.

Fez-se concurso onde 10 equipes se inscreveram e 2 apresentaram projeto. A comissão julgadora⁹ achou por bem não premiar um vencedor, e propôs a fusão das duas equipes, o que aconteceu. Ao final, realizaram o projeto arquitetônico: Affonso Baqueiro Rios, Ary Magalhães de Andrade, Ary Penna Costa, Armando Pontes, Benito Sarno, James José Farias, José Maria Conde Drummond e Sérgio Pinheiro Reis. Fez o projeto de instalações Juan Ferreira; o de estruturas, Francisco Santana; o planejamento financeiro, Carlos Maurício Torres, Fernando Caetano Pontes e Benito Sarno; a construção, José Maria Conde Drummond e Affonso Baqueiro Rios. E, em 1962, a seção da Bahia IAB transferiu-se do terraço do Edifício Hermida, na Piedade, para sua nova sede.

⁸ Para isso foi essencial a atuação do arquiteto Affonso Baqueiro Rios, então assessor do candidato Virgildásio Senna, então Secretário de Obras Públicas. O arquiteto foi homenageado pelo CREA-BA, ganhando sua Medalha do Mérito em 11 de dezembro de 2005 (Dia do Engenheiro e do Arquiteto), e dedicou sua vida às entidades de classe, fundindo-se às suas histórias. O Tempo não Pára; Revista CREA-BA, Salvador, n.14, jan/ fev/ mar. 2006, 16p. Salvador, CREA-BA.

⁹ Formada pelos arquitetos Carlos Maurício Tôrres, Luiz Maurício Guimarães e Affonso Baqueiro Rios.

Nesse prédio, projeto e construção estiveram ligados a um esforço coletivo de diversos profissionais, a partir de suas possibilidades e afinidades. Os azulejos foram de Sonia Castro. As vigas metálicas são de autoria de James Farias. A escada, com o despojamento de seu corrimão, é detalhe de Ari Penna Costa.

As contingências do encontrado e das doações foram, em muitos casos, o ponto de partida para decisões projetuais¹⁰. O guarda-corpo da varanda, por exemplo, tinha perfil em I por questões de economia, a partir de saldo de peças de madeira. Com a necessidade de uma seção que tivesse apoio para o braço, mas fosse ainda leve, saiu a pequena pérola que é hoje em dia. As paredes laterais seriam de cerâmica. Porém, nas escavações encontraram pedras ciclópicas. Julgaram pertencer aos primeiros baluartes da cidade do Salvador. Não notificaram o fato, com medo de Godofredo Filho, famoso superintendente do IPHAN na Bahia, embargar a obra. As pedras foram quebradas e embrechadas com pedras mais novas. Daí o seu aspecto austero, rescindindo uma antigüidade ainda superior ao do casario remanescente do Centro Histórico. A cobertura foi obtida de graça. Como sói acontecer com projetos modernistas, o Edifício dos Arquitetos teve lá os seus pioneirismos. A varanda, por exemplo, era o maior vão de esquadria da época na Bahia, permutada por uma sala na galeria comercial.

O prédio não escapa a projeto modernista mais amplo, a ver, construir um fazer arquitetônico de viés local, brasileiro e regional, mediante o recurso do uso re-elaborado de espaços e elemento oriundos de uma arquitetura nativista, idealizada. Isso se traduz, por exemplo, no muxarabi da empena à Ladeira de São Francisco, que “conversava” com o Solar dos 7 Candeeiros, que à época também os tinha. Daí proveio a inspiração das gamelas do forro do salão principal e do revestimento azulejado nas extremidades.

Em um edifício, nada permanece como originalmente concebido – seja por conta das mudanças da sociedade, das ações que se pretende abrigar, seja por simples câmbio de seus usuários e gestores, ou ainda de suas vontades e desejos. A pérgola deveria ter canteiros suspensos de cobre. Sem eles, permaneceu como algo sem propósito, como visto. O terraço abrigava um restaurante, sucesso nos tempos em que a atividade comercial era mais intensa. Após anos servindo apenas para exposições, o terraço hoje voltou a ter um pequeno restaurante.

¹⁰ Sem financiamento para sua construção, os responsáveis venderam aos sócios e profissionais afins títulos de participação imobiliária, que lhes deu o capital inicial. As lojas, ainda em planta, foram vendidas e, junto com as doações supracitadas, financiaram a construção da obra.

Figura 25 : Projeto original no sítio com demolição de casario preexistente

Qualquer pretensão de atribuir gênese contextualista ao prédio é improcedente. No projeto previa-se a demolição dos sobrados ao lado, com praça e mirante resultante (Fig.25). Argumentava-se ainda que o isolamento valorizaria o Edifício dos Arquitetos e o vizinho de arquitetura histórica notável, o Solar dos Sete Candeeiros.

3. a modo de conclusão

O Edifício dos Arquitetos pode não ser uma obra expressiva do modernismo na Bahia, cuja força por si só leva a deter-se na edificação, como é o Teatro Castro Alves. Ao contrário, é uma obra que se pauta pela sutileza de seus detalhes, do arranjo de suas partes e do modo como se constrói sua totalidade, com alternativas ricas para o Centro Histórico do ponto de vista perceptivo, contribuindo para novas maneiras de ver e percorrer o lugar.

Embora sem constituir parte do cerne desta análise, vimos ainda que há uma relação estreita entre edifício e a entidade: por conta da entidade surge o prédio, ao mesmo tempo em que ele reforça a identidade daquela, em seu processo de construção e em sua

existência, e a situa em local da cidade especialmente importante para a classe, que é o Centro Histórico.

O cuidado e a preservação que o edifício merece ter, entretanto, não se dão somente por seu papel na história da classe, da entidade e da cidade, mas pela qualidade arquitetônica que ora apresenta. Inscreve-se na categoria das obras arquitetônicas que merecem apreço, porque constituem um acréscimo no patrimônio edificado na cidade.

4. post-scriptum

Uma visita após a escrita deste texto revelou que o prédio sofre com sua deterioração física e a falta de uma manutenção adequada. Will Eisner diz:

Vizinhanças têm períodos de vida. Elas nascem, evoluem, amadurecem e morrem. Mas, enquanto essa evolução é mostrada pelo declínio de seus prédios, me parece que as vidas dos habitantes são a força interna que gera a decadência. As pessoas, não os prédios, são o coração da matéria. (EISNER, 2004).

Os edifícios não se corroem por si só. O continente se confunde com o conteúdo.

A instituição IAB-BA dependeu também durante anos dos rendimentos do edifício, que depende do perfil e da escala da atividade comercial que abriga e do entorno. De maneira explícita, a entidade, no Centro Histórico, esteve profundamente atrelada aos seus rumos. A decadência continuada do prédio não se deve a esta ou aquela gestão, porém um processo de décadas, na qual se conta a deficiência financeira crônica da instituição, por força dos caminhos e descaminhos da militância profissional.

Alguns detalhes construtivos a tornam ainda mais vulnerável. As recentes chuvas alagaram o belo salão do prédio, e empenaram o piso. O telhado borboleta concentra as águas no meio do prédio. Sua calha metálica está corroída e o arranjo dela, de peça inteiriça, impede sua fácil substituição. Aqui, como tem sido comum nas obras modernistas, o pioneirismo na síntese entre forma e técnica cobra seu preço.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARGAN, Carlo Giulio. Arte e Crítica de Arte. Lisboa: Editorial Estampa, 2 ed, 1993. 167p.

ARGAN, Carlo Giuli e FAGIOLO, Maurizio. Guia da História da Arte. Lisboa: Editorial Stampa, 1992. 161p.

ARNHEIM, Rudolf. Arte e Percepção Visual – uma psicologia da visão criadora. São Paulo: EDUSP, 1980, 503p.

ARNHEIM, Rudolf. Intuição e Intelecto na Arte. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1989.

CULLEN, Gordon. Paisagem Urbana. Lisboa: Edições 70 Ltda., 1983.

EISNER, Will. Avenida Dropsie: a vizinhança. São Paulo: Devir Livraria, 2004.

HALL, Edward. A Dimensão Oculta. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2005, 1ª ed, 258p.

HUSSERL, Edmund. A idéia da fenomenologia. Lisboa: Edições 70 Ltda., 1986.

KOHLSDORF, Maria Elaine. A Apreensão da Forma da Cidade. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1996.

LYOTARD, Jean-François, A Fenomenologia. Lisboa: Edições 70 Ltda., 1999.

NUNES, Elza Gaeta Paes. Sede do IAB na Bahia. A.C. Arquitetura, 1966.